

Кувасва А. М.

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С.Макаренка, м. Суми

**СОРОМ'ЯЗЛИВІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН:
СУТНІСТЬ ТА СПОСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ
SHYNESS AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON: ESSENCE AND
MEANS OF ITS OPTIMIZATION**

The article is devoted to the problem of shyness as a psychological phenomenon. Special attention was paid to the coverage of this problem in the writing of A. Adler, K. Izard, F. Zimbardo, R. Herinh, Yu. Prokhorov, T. Shishova. In materials' revealed the essence of shyness and presented the results of theoretical analysis of the work of foreign and domestic psychologists. The work contains recommendations for correction of shyness.

Keywords: *shyness; types and factors of shyness; means of correction of shyness.*

Сучасний ритм життя потребує сміливості, рішучості, мобільності, кардинальності вчинків, вміння у критичних ситуаціях триматись і не впадати у відчай. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, вимушений тотальний перехід на дистанційне навчання призвели до підсилення ролі Інтернет-ресурсу, який дозволяє задовольнити безліч найрізноманітніших потреб, в тому числі – і потребу в спілкуванні. Проте для молоді, яка знайшла себе в комунікації он-лайн, часто буває важко будувати соціальні зв'язки в реальному світі. Можливо, причиною цього є почуття невпевненості та сорому, які зазвичай відсутні в більшості людей під час особистого спілкування віч-на-віч. Тому проблема сором'язливості підростаючого покоління є актуальною для сучасної психологічної науки і практики.

Вивченням сором'язливості займалися А. Адлер, Л. Бласком, С Бродт, Ф. Зімбардо, К. Изард, В.М. Куніцина, Р. Кеттел, П. Пілконіс, Д. Стодольскі та ін. Систематичне вивчення цього феномена розпочалося з 70-х рр. ХХ століття американським психологом Філіпом Зімбардо (Ф. Зімбардо, 1996) та його послідовниками Д. Стодольскі, Л. Бласком, С. Бродтом. Основою їх досліджень стало використання «Стенфордського опитувальника сором'язливості», результати якого показали, що зі 100% опитаних респондентів, які належали до різних соціальних класів та різного віку, лише 17% ніколи не були сором'язливими. Проте, на жаль, і вони відчували боязкість і занепокоєння в специфічних для них соціальних умовах.

В психології сором'язливість трактується як складний, комплексний стан психіки, який проявляється у певній боязкості, відчутті ніяковості, збентеження, скутості, дискомфорту через відсутність здібностей та навичок ефективних соціальних комунікацій, перед котрим відступають усі інші почуття. Сором'язливі люди мають гірші стосунки з оточенням, їм не

вистачає комунікативних і соціальних навичок, через це зазвичай їх самооцінка занижується. Американський психолог К. Ізард (К. Ізард, 1980) виділив *два типи* сором'язливості: 1) соціальну сором'язливість (переживання, пов'язані з із тим, яке враження людина справляє на інших); 2) особистісну сором'язливість (полягає в суб'єктивному відчутті дискомфорту, самому переживанні збентеження).

Ф. Зімбардо та Р. Герінг провели дослідження, спрямоване на виявлення гендерних відмінностей сором'язливості у підлітковому віці (Ф. Зімбардо, Р. Герінг, 2002). Виборкою стали учні 4-х – 6-х класів, серед яких за результатами дослідження виявилось 42% сором'язливих дівчат. Серед підлітків 7-х і 8-х класів сором'язливі дівчата становили вже 54%. Дослідники припускають, що, можливо, такі результати пов'язані з невмінням дівчат реалізувати свої задатки: дитина може бути зовсім не сором'язливою за своєю природою, а, навпаки, володіти невгамовною спрагою лідерства. Але, не вміючи її реалізувати і зіткнувшись з невдачею, вважає за краще уникати контактів. На відміну від дівчат, за припущенням Ф. Зімбардо та Р. Герінга, у юнаків сором'язливість проявляється частіше не в шкільному віці, а під час навчання в коледжі, тобто, коли вони стають студентами.

Р. Кеттел вважав, що сором'язливість – вроджена якість, а тому на неї не можна вплинути. У своєму 16-факторному опитувальнику він запропонував діагностувати її прояви через наявність у респондента надчутливої нервової системи; гострого реагування на будь-яку погрозу; невпевненості у своїй поведінці, силі; стриманості у вираженні почуттів. На відміну від Р. Кеттела, Ю. Прохоров вважав сором'язливість рисою, яка з'являється у людини, та за певних, часто повторюваних моментів закріплюється. Тобто, виникнення стану сором'язливості при його постійному повторенні стає домінантою і обумовлює формування новоутворення, яке веде до закріплення даної властивості (Прохоров Ю., 2007).

Сором'язливість, виходячи з поглядів представників біхевіористичної теорії (Л. Первін, І. Джон, 2010), є реакцією страху на соціальні стимули. Вона формується в ході відсутності соціальних навичок, в першу чергу спілкування. Головна ідея біхевіористів – створення належних виховних умов та середовища – дозволить скоригувати даний феномен. Варто тільки змінити форми спілкування, зробити їх «правильними», і зникне будь-яка скутість.

Цікавим поглядом на явище сором'язливості є думки А. Адлера (А. Адлер, 2015). Засновник індивідуальної психології переконував, що особистість, яка співпрацює з людьми, ніколи не стане невротиком. Самотніми невдахами виявляються ті, хто нездатні до цього. Автор увів поняття «невпевнена поведінка», що зумовлена страхом критики, страхом сказати «ні», боязкістю контакту, наполягати на своєму, обережністю.

Сором'язливі особистості – з «невпевненою поведінкою», вони залежні, несамостійні і пасивні.

На думку Т. Шишової, виникнення сором'язливості пов'язане з певними природними і соціальними чинниками (Т. Шишова, 1997). Природним чинником сором'язливості, на думку авторки, є темперамент, обумовлений типом нервової системи. З 4 типів найбільше схильними до сором'язливості є два: флегматичний та меланхолічний. Дослідниця припускає, що серед цих типів найбільше сором'язливих людей. Авторка зазначає, що центральним моментом соціального чиннику сором'язливості виступає стиль виховання дитини, який безпосередньо впливає на психічний розвиток особистості. Неправильне виховання має декілька основних проявів :

1) *Неприйняття*: між батьками та дитиною відсутній душевний контакт. Духовними потребами дитини батьки не цікавляться та ігнорують їх. Така дитина виростає або агресивною, або несміливою, уразливою.

2) *Гіперопіка*: батьки забагато уваги приділяють виховуванню дитини, програмують кожен її крок. Дитина вимушена хронічно стримувати свої стремління та бажання.

3) *Надмірно турботливий тип виховання*, характерний для відданих сімей. Надмірне піклування про дитину виступає сприятливою підставою для розвитку невпевненості, нерішучості та несміливості в собі.

4) *Дитина-егоцентрик*: дитину переконають, що вона – сенс життя. У такій родині скоріш за все виростає нахаба, а не сором'язлива людина.

У результаті викривленого родинного виховання, як правило, виростають люди з емоційними порушеннями полярних типів – агресивні або сором'язливі.

Виходячи з досліджень Ф.Зімбардо та Р.Герінга (Ф. Зімбардо, 1996; Ф. Зімбардо та Р. Герінг, 2004), робіт Ю. Прохорова (Ю. Прохоров, 2007) та Т. Шишової (Т. Шишова, 1997), корекція сором'язливості можлива через:

- набуття навичок впевненості в собі (внаслідок зниження покірливості, підвищення самооцінки);
- розвитку навичок спілкування;
- розвитку самоконтролю і саморегуляції (завдяки зниженню емоційної збудливості та вмінню розслабитися у стресових ситуаціях);
- розвитку наполегливості (створення і посилення активної життєвої позиції, набуття уміння ставити перед собою життєві цілі та досягати їх);
- спрямованості на діяльність (замість спрямованості на інших людей, що викликає залежність від них, їхньої думки);
- підсилення настанови на самопізнання і саморозкриття (зокрема в діяльності, до якої у людини є здібності).

Таким чином, сором'язливість як складний психологічний феномен, який є комплексним станом психіки, що проявляється у певній боязкості, відчутті ніяковості, збентеженні, скутості, дискомфорті через відсутність

здібностей та навичок ефективних соціальних комунікацій, перед котрим відступають усі інші почуття, є достатньо розповсюдженим явищем, характерним для сучасної молоді. Проведене теоретичне дослідження свідчить, що автори вважають його розробку важливим перспективним науково-практичним напрямком. Дискомфорт, який відчуває сором'язлива людина під час спілкування може мати серйозні невротичні наслідки як для самої людини, так і для соціуму в цілому, якщо говорити про ціле покоління, уражене цією «хворобою». Тому вивчення ефективних способів корекції цього феномену, розробка нових психотехнологій не тільки сприятиме покращенню комунікативних зв'язків сором'язливих людей, а і гармонізації суспільства в цілому.